

© Лазарев С., Кривенцова І. 2023.

<https://doi.org/>

ВИСОКОІНТЕНСИВНЕ ТРЕНУВАННЯ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ФІЗИЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ПІДЛІТКІВ

Станіслав Лазарев

Ірина Кривенцова

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Анотація. Мета роботи: вивчення та оцінка ефективності високоінтенсивних тренувань як інноваційного методу розвитку фізичних здібностей серед підлітків. **Учасники.** У дослідженні взяли участь учні ($n=28$), 8-х класів ліцею Харківської області. На початку дослідження середній вік яких склав $14\pm 0,9$ років. З них: 7 хлопців та 7 дівчат 8-А класу, які склали контрольну групу (КГ), $n=14$ і займалися за стандартною програмою для загальноосвітніх навчальних закладів 6-9 класів. Учні 8-Б класу, 7 хлопців та 7 дівчат, склали експериментальну групу (ЕГ), $n=14$, які займалися за розробленою програмою два рази на тиждень, виділяючи 20 хвилин з уроку фізичної культури на високоінтенсивні вправи. **Методи дослідження:** аналіз наукової та методичної літератури, педагогічне спостереження, педагогічний експеримент, методи математичної статистики. **Результати.** Під впливом програм підготовки в обох групах відбулися позитивні зрушення. Встановлене достовірне покращення результатів у тестах що пов'язані з швидкісними, координаційними та руховими здібностями у хлопців ЕГ (при $p<0,05$). У дівчат ЕГ значно покращилися показники у тесті «Піднімання тулуба в сід за 30 секунд» (при $p<0,05$) і суттєво збільшилися показники у тестах на швидкість та координацію. **Висновки.** Застосування високоінтенсивного тренування у підлітків має відбуватися із дотриманням певних правил. В динаміці показники учнів ЕГ зрости. Доведено, що високоінтенсивне тренування є ефективним інструментом для розвитку фізичних здібностей підлітків. Отримані результати дослідження слід враховувати при формуванні програми фізичного виховання для учнів середньої та старшої школи.

Ключові слова: високоінтенсивне тренування; фізичні здібності; підлітки; фізична культура; здоров'я.

HIGH-INTENSITY TRAINING AS A MEANS OF DEVELOPING PHYSICAL ABILITIES OF ADOLESCENTS

Lazarev Stanislav, Kryventsova Iryna.

Abstract. Purpose: study and evaluation of the effectiveness of high-intensity training as an innovative method of developing physical abilities among teenagers. Participants: Pupils ($n=28$) of the 8th grade of the lyceum of the Kharkiv region took part in the study. At the beginning of the study, their average age was 14 ± 0.9 years. Of them: 7 boys and 7 girls of the 8-A class, who made up the control group (CG), $n=14$ and studied according to the standard program for general educational institutions of grades 6-9. Pupils of the 8th grade, 7 boys and 7 girls, made up the experimental group (EG), $n=14$, who practiced according to the developed program twice a week, allocating 20 minutes from the physical culture lesson for high-intensity exercises. Research methods: analysis of scientific and methodological literature, pedagogical observation, pedagogical experiment, methods of mathematical statistics. The results. Under the influence of

training programs, positive changes occurred in both groups. A significant improvement in the results in tests related to speed, coordination and motor skills was established in EG boys (at $p < 0.05$). In the EG girls, the indicators in the test "Lifting the trunk in a sitting position in 30 seconds" improved significantly (at $p < 0.05$) and the indicators in the speed and coordination tests increased significantly. Conclusions. The use of high-intensity training in teenagers should be carried out in compliance with certain rules. In terms of dynamics, the indicators of EG students have increased. It has been proven that high-intensity training is an effective tool for the development of physical abilities of teenagers. The obtained research results should be taken into account when forming a physical education program for middle and high school students.

Keywords: *high-intensity training, physical abilities, teenagers, Physical Education, health*

Вступ. Сучасна реальність насичена новітніми технологіями, інноваціями, розвитком усіх сфер життя. І поряд з цим, перед суспільством, у XXI столітті постають виклики, що зумовлені пандеміями та військовою агресією. Молодь України вже тривалий час навчається дистанційно, що вимагає певних навичок, у тому числі й збереження та покращенні фізичного здоров'я. Підлітки проводять значну, а часто й переважну частину часу за комп'ютерами та іншими гаджетами. Саме тому, вивчення та впровадження ефективних методів фізичного виховання стає більш актуальним, більш важливим ніж будь-коли. Одним із перспективних напрямків у цьому контексті є високоінтенсивне тренування, яке привертає увагу науковців та тренерів своєю ефективністю та можливістю забезпечення повноцінного фізичного розвитку підлітків.

Високоінтенсивне тренування (ВІТ) – це форма фізичної активності, яка включає короткочасні, але інтенсивні періоди фізичних навантажень, які чергуються з короткими періодами відпочинку, або менш інтенсивними рухами. Цей метод дозволяє максимізувати використання часу тренувань та досягати значних результатів у розвитку фізичних здібностей. До таких вправ можна віднести їзду на велосипеді, плавання, біг, бокс. Як зазначають дослідники, результат таких тренувань виражається у певних перевагах: доступності; поліпшенні роботи серцево-судинної та дихальної систем, метаболізму; ефективному спалюванні зайвих калорій [1, 6].

Актуальність. Подолання сидячого способу життя та забезпечення фізичного розвитку молоді є не лише медичним завданням, але й ключовим елементом формування здорової та активної генерації.

Зокрема, підлітки, перебуваючи на етапі інтенсивного фізіологічного зростання, потребують особливої уваги до свого фізичного стану. Багато науковців у галузі фізичного виховання наголошують на зацікавленості молоді у нетрадиційних формах фітнесу, серед яких Табата [2, 3]. Використання ВІІТ може стати важливим інструментом для вирішення цього завдання. Існує багато джерел іноземних авторів стосовно різноманітних технологій застосування ВІІТ. В Україні існує певна кількість робіт щодо підготовки засобами ВІІТ студентської молоді. Проте, ще не достатньо уваги приділяється ВІІТ саме для розвитку фізичної підготовленості старшокласників.

Мета та завдання дослідження. Мета роботи – вивчення та оцінка ефективності високоінтенсивних тренувань, як інноваційного методу розвитку фізичних здібностей підлітків.

На основі мети були визначені такі завдання:

1. Провести огляд спеціальної літератури щодо визначення існуючих даних впливу високоінтенсивного тренування на фізичні показники у підлітків.
2. Розробити та впровадити програму використовуючи методи ВІІТ (табата, пірамідальне та колове тренування).
3. Визначити ефективність запропонованої програми.
4. Надати практичні рекомендації щодо застосування високоінтенсивного тренування для розвитку фізичних здібностей підлітків.

Матеріали та методи дослідження. У дослідженні приймали участь учні (n=28), 8-х класів ліцею Харківської області. На початку дослідження середній вік яких склав $14 \pm 0,9$ років. З них: 7 хлопців та 7 дівчат 8-А класу, які склали контрольну групу (КГ), n=14 і займалися за стандартною програмою для загальноосвітніх навчальних закладів 6-9 класів [4]. Учні 8-Б класу, також по 7 хлопців та 7 дівчат, склали експериментальну групу (ЕГ), n=14, які займалися за розробленою програмою два рази на тиждень, виділяючи 20 хвилин з уроку фізичної культури на високоінтенсивні вправи.

Зміст розробленої програми відрізнявся наявністю та структуровано внесеними до неї високоінтенсивними вправами. Учні та їхні батьки надали згоди на участь у дослідженні.

Для досягнення поставленої мети використовувалися такі методи дослідження: аналіз наукових і методичних джерел; педагогічне спостереження; педагогічний експеримент; методи математичної статистики.

Для визначення рівня розвитку фізичних здібностей учнів нами було обрано наступні тести:

Тест 1. Згинання та розгинання рук в упорі лежачи. Максимальна кількість разів за 30 секунд.

Тест 2. Піднімання тулуба в сід. Максимальна кількість разів за 30 секунд.

Тест 3. Стрибок у довжину з місця. Дається три спроби. Оцінюється кращий результат в сантиметрах.

Тест 4. Біг 1 кілометр на час. Оцінюється час за який учень пробіжить 1 кілометр у хвилинах.

Тест 5. Біг на 30 метрів. Дається три спроби. Оцінюється кращий результат в секундах.

Тест 6. Біг на місці. Дається три спроби. Оцінюється максимальна частота рухів ногами за 5 секунд.

Тест 7. Нахили тулуба вперед з положення стоячи на лавці. Оцінюється відстань, на яку учень може нахилити свій тулуб вперед, з ногами нарізно, не згинаючи коліна. Вимірюється в сантиметрах по кінцівках пальців.

Тест 8. Викрут гімнастичною палицею (см). Оцінюється результат з яким учень може повернути руки вперед і назад, тримаючи палицю обома руками, не змінюючи положення в кистях на палиці та не згинаючи лікті. Оцінюється в сантиметрах.

Тест 9. Хват падаючої гімнастичної палиці. Учень набуває вихідного положення – ноги нарізно, руки зігнуті в ліктях і притиснуті до тулуба, пальці однієї руки у кулак і вертикально утримують градуйовану в сантиметрах палицю діаметром 3-5 см і завдовжки 70-80 см. За сигналом учень швидко розтискає кисть і швидко тією ж рукою хапає палицю. Менша різниця (см) між двома хватами свідчить про кращу рухову реакцію. Тест повторюється 3 рази. Враховуються мінімальне значення показника в сантиметрах.

Тест 10. Човниковий біг 4x9. Учень повинен виконати серію з чотирьох бігових інтервалів по 9 метрів з максимальною швидкістю, результат вимірюється в секундах.

Математична обробка даних проводилась за допомогою програми Microsoft Excel "Аналіз даних". За кожним показником визначали середнє арифметичне значення \bar{X} , середнє квадратичне відхилення S (стандартне відхилення), оцінку достовірності відмінностей між параметрами початкового і кінцевого результатів, а також між КГ і ЕГ за відповідним рівнем надійності (p). Відмінності вважали достовірними при рівні значущості $p < 0,05$.

Результати дослідження. На попередньому етапі дослідження було проведено аналіз наукових джерел, що стосуються ефективності високоінтенсивного тренування (ВІТ) в розвитку фізичних здібностей підлітків. Розглядалися питання основних закономірностей фізичного та фізіологічного розвитку організму підлітків 14 років, особливості розвитку фізичних здібностей окремо хлопців та дівчат, детально аналізували застосування вправ ВІТ для учнів середньої школи. Розглядалися питання щодо розвитку всіх фізичних здібностей. Переважна більшість дослідників наголошують, що ВІТ сприяє покращенню кардіо-респіраторної витривалості, сили, швидкості та гнучкості у підлітків. Але наполягають на попередній організації дисципліни та базовій фізичній підготовці дітей; дотриманні принципів систематичності та послідовності [5].

На початку дослідження було проведено анкетування з метою збору інформації та її узагальнення щодо особистісних якостей учнів; розподілу учасників на групи; була побудована програма педагогічного спостереження, обробки анкетних даних та опису отриманої інформації.

Після проведеного анкетування були визначені учасники дослідження КГ та ЕГ. Зазначимо, перше тестування показало, що достовірних відмінностей між учасниками ЕГ та КГ серед хлопців та дівчат, за жодним з тестів не спостерігалось ($p > 0,05$), окрім Тесту 9. у хлопців ($p < 0,05$). Динаміка змін у показниках фізичних здібностей підлітків, що відбувалася під впливом програм в КГ та ЕГ, за допомогою обраних тестів показана у Таблицях 1. (хлопці) та 2. (дівчата).

Як видно з таблиці 1., показники хлопців у силових Тестах 1., 2. залишалися стабільними, підтверджуючи відносну сталість силових

характеристик верхньої та середньої частини тіла. У Тесті 3. обидві групи виявили статистично значущий приріст, проте, різниця між КГ та ЕГ не є значущою ($p > 0,1$).

Таблиця 1.

Порівняння динаміки розвитку фізичних здібностей між КГ та ЕГ. Хлопці (n=14)

Тест	Грудень 2022				Травень-липень 2023			
	X±σ		p		X±σ		p	
	КГ (n=7)	ЕГ (n=7)			КГ (n=7)	ЕГ (n=7)		
Тест 1., с	28,29±2,69	27±4,32	0,18	>0,1	29±2,64	27,9±3,8	0,22	>0,1
Тест 2., кількість разів за 30 с	25,57±1,8	25,71±3,67	0,47	>0,1	26,28±1,76	26,9±3,6	0,4	>0,1
Тест 3., см	195±8,0	197,71±11,67	0,3	>0,1	199,29±11,02	204,4±11,1	0,23	>0,1
Тест 4., хв, с	4,67±0,34	4,62±0,29	0,42	>0,1	4,55±0,18	4,54±0,27	0,49	>0,1
Тест 5., с	5,17±0,31	4,94±0,35	0,05	<0,1	5,1±0,31	4,84±0,29	0,01	<0,05
Тест 6. і, мах частота рухів за 5 с	10,71±0,98	10,86±1,02	0,43	>0,1	11,29±0,61	12,29±0,98	0,05	<0,1
Тест 7., см	-0,14±4,98	0±7,43	0,48	>0,1	-0,29±5,39	0,43±7,18	0,34	>0,1
Тест 8., см	71,71±6,61	71,43±10,6	0,48	>0,1	67,71±6,33	72±8,57	0,03	<0,05
Тест 9., см	20,14±6,44	26,29±6,81	0,01	<0,05	14,14±3,27	15,29±3,59	0,17	>0,1
Тест 10., с	9,84±0,16	9,79±0,22	0,39	>0,1	9,69±0,16	9,67±0,25	0,46	>0,1

Дані Таблиць представлені в середніх значеннях (X) та стандартних відхиленнях (σ), а також вказано р-значення для оцінки статистичної значущості.

Це вказує на покращення координації та силових характеристик нижніх кінцівок учнів в обох групах. У Тесті 4. не було виявлено статистично значущих відмінностей між групами. Обидві групи показали стабільність у витривалості. ЕГ у Тесті 5., що стосується швидкості, показала достовірний приріст результатів (при $p < 0,05$). Також, хлопці ЕГ, у Тесті 6. показали статистично значущий приріст у максимальній частоті рухів, а показники учнів КГ залишалися стабільними. Це свідчить про поліпшення швидкості реакції в ЕГ. У Тесті 7. статистично значущих відмінностей між групами не спостерігається, хоча тенденція до покращення гнучкості в ЕГ помітна. У Тесті 8. показники ЕГ дещо зросли,

а показники КГ залишалися стабільними (при $p < 0,05$). На початку дослідження у Тесті 9. хлопці ЕГ показали нижчий результат у порівнянні з КГ, наприкінці дослідження в учасників обох груп результати зросли і вирівнялися (при $p > 0,1$). В учнів ЕГ та КГ помітно покращення результатів у Тесті 10.

Таблиця 2.

Порівняння динаміки розвитку фізичних здібностей між КГ та ЕГ. Дівчата (n=14)

Тест	Грудень 2022				Травень-липень 2023			
	X±σ		p		X±σ		p	
	КГ (n=7)	ЕГ (n=7)			КГ (n=7)	ЕГ (n=7)		
Тест 1., с	13,29±2,2	14,29±3,7	0,3	>0,1	14,14±2,6	15,29±3,6	0,28	>0,1
Тест 2., кількість разів за 30 с	18,57±2,3	20,86±2,7	0,06	>0,05	18,29±1,88	21,57±3,4	0,02	<0,05
Тест 3., см	151±15,1	146±18,9	0,33	>0,1	152,86±13,3	150,6±20,1	0,42	>0,1
Тест 4., хв, с	5,62±0,38	5,7±0,46	0,34	>0,1	5,73±0,41	5,55±0,39	0,25	>0,1
Тест 5., с	5,73±0,39	5,79±0,53	0,43	>0,1	5,67±0,38	5,6±0,54	0,42	>0,1
Тест 6. і, мах частота рухів за 5 с	10,29±1,2	9,86±1,35	0,31	>0,1	10,86±1,02	11,14±1,3	0,35	>0,1
Тест 7., см	-10,14±7,6	-9,71±7,96	0,45	>0,1	-	-10,43±8,2	0,41	>0,1
Тест 8., см	52±7,71	51±10,57	0,39	>0,1	45,71±5,39	51,14±10,16	0,05	<0,1
Тест 9., см	16,86±5,27	20,14±4,7	0,18	>0,1	12,57±3,51	14±4,29	0,18	>0,1
Тест 10., с	11,01±0,33	11,07±0,4	0,41	>0,1	10,77±0,32	10,96±0,38	0,24	>0,1

У таблиці 2. видно, що в групах дівчат у Тестах 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 статистично значущих відмінностей не було виявлено. У Тесті 6. дівчата ЕГ продемонстрували спад у максимальній частоті рухів, у той час як КГ залишалася стабільною. У Тесті 8. «Викрут палиці» між групами з'явилася достовірна відмінність (при $p < 0,1$). Хоча, дівчата ЕГ майже залишилися на вихідних позиціях, у дівчат КГ результат значно

покращився, що свідчить про збільшення рухливості суглобів верхньої частини тіла.

Узагальнюючи, результати свідчать про те, що програма фізичної підготовленості в ЕГ має різні впливи на різні аспекти фізичної підготовки у дівчат. Покращення були виявлені у показниках швидкісно-силових якостей.

Висновки. Аналіз літературних джерел дозволив визначити теоретичну базу дослідження, педагогічне спостереження надало можливість врахувати практичний аспект застосування ВІТ, а проведений експеримент дозволив отримати конкретні дані щодо впливу цього методу на фізичний стан підлітків.

Результати проведеного дослідження вказують на те, що програма ВІТ позитивно вплинула на фізичні здібності досліджуваної групи. У групи, яка займалася ВІТ, були виявлені деякі ключові тенденції. Підлітки, які взяли участь у програмі ВІТ, проявили покращення у виконанні завдань, пов'язаних з максимальною частотою рухів, швидкістю реакції та аеробною витривалістю. Також спостерігалось позитивне вплив на загальний стан здоров'я та самопочуття учасників. Так, (при $p < 0,05$) позитивно зросли показники у тестах 5, 6, 8. У дівчат ЕГ, які показували дещо слабкіші результати, ніж у дівчат КГ, у тестах 5 та 6, наприкінці дослідження показники зросли, випередивши дівчат КГ.

Варто відзначити, що, незважаючи на позитивні результати, деякі показники залишаються стабільними. Це вказує на необхідність подальшого наукового дослідження та оптимізації програми тренувань для досягнення більш комплексного розвитку фізичних здібностей підлітків.

Отже, ВІТ є ефективним інструментом для розвитку фізичних здібностей підлітків, а отримані результати слід враховувати при формуванні програми фізичного виховання.

Перспективи подальших досліджень бачимо у вдосконаленні програм з практичного застосування ВІТ для розвитку фізичних здібностей підлітків.

Література:

1. Сьюзен Елліот. Як почати займатися високоінтенсивними інтервальними тренуваннями. 2019. URL: <https://www.redbull.com/ua-uk/how-to-get-started-with-hiit-training>

2. Булейченко ОВ, Підвальна ОВ. Формування інтересу до нетрадиційних видів фітнесу як засобів здоров'язбереження студентів спеціальних медичних груп. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 15. Київ. Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017;3К(84):101-105.

3. Кривенцова ІВ, Лазарєв СС. Особливості застосування високоінтенсивного інтервального тренування на уроках фізичної культури. Сучасні тенденції спрямовані на збереження здоров'я людини: зб.наук.праць. Харків, 2023;4:121-123.

4. Навчальна програма з фізичної культури для 6-9 класів закладів загальної середньої освіти. (затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України від 03 серпня 2022 року № 698) URL: <https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-5-9-klas/2022/08/15/navchalna.programa-2022.fizichna-kultura-6-9.pdf>

5. Сасюк О. Особливості тренувань для дітей та підлітків 8-16 років. URL: <https://fitnessacademy.com.ua/news/osoblyvosti-trenuvan-dlia-ditei-ta-pidlitkiv-8-16-rokiv/>

6. The Scientific Basis for HighIntensity Interval Training. Sports Medicine (Review). 2002;32(1): 53–73. PMID 11772161. doi:10.2165/0000725 6-200232010-00003